

*Амирджанова С.С., PhD
старший преподаватель
кафедры «Макроэкономический анализ и прогнозирование»
ТГЭУ*

ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАНЯТОСТИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы оценки производственной эффективности занятости отраслей экономики Узбекистана. Формирование и реализация производственной эффективности отраслей основывается на создании такой системы, которая позволит в кратчайшие сроки и с высокой эффективностью использовать в производстве интеллектуальный и научно-технический потенциал страны. Благодаря использованию новых информационных технологий этими потенциалами могут пользоваться как малые, так и крупные организации в обеспечении занятости населения. Проведена оценка производственной эффективности трудовых ресурсов, динамика уровня занятости и безработных в Республике Узбекистан.

Ключевые слова. Оценка производственной эффективности, научные разработки, рынок труда, занятость, безработица, трудовые ресурсы.

*Amirdzhanova S.S., PhD
senior lecturer
Department of Macroeconomic Analysis and Forecasting
TSEU*

ASSESSMENT OF PRODUCTION EFFICIENCY OF EMPLOYMENT OF INDUSTRIES OF THE ECONOMY OF UZBEKISTAN

Annotation. The article discusses the issues of assessing the production efficiency of employment in sectors of the economy of Uzbekistan. The formation and implementation of industrial efficiency of industries is based on the creation of a system that will allow the intellectual, scientific and technical potential of the country to be used in production in the shortest possible time and with high efficiency. Thanks to the use of new information technologies, both small and large organizations can use these potentials to provide employment to the population. An assessment was made of the production efficiency of labor resources, the dynamics of the level of employment and the unemployed in the Republic of Uzbekistan.

Keywords. Assessment of production efficiency, scientific developments, labor market, employment, unemployment, labor resources.

Введение

На сегодняшний день во всем мире особое внимание уделяется стремительному осуществлению восстановления рынка труда при надлежащем обеспечении занятости населения, созданию новых рабочих мест в соответствии с инновационным развитием при сохранении существующих рабочих мест.

Главное внимание уделяется таким вопросам, как обеспечение достойной занятости населения в структуре проводимых в Узбекистане широкомасштабных социально-экономических реформ, грамотная организация новых рабочих мест в условиях разделения труда, повышение уровня жизни населения и целевое использование организационно-экономических ресурсов эффективной занятости.²²

Безусловно, распределение занятых неформально, анализ которых приведен в предыдущем разделе, является важной составляющей, отражающей современную структуры занятости в Узбекистане. Достижение эффективной занятости в важнейших отраслях экономики страны становится актуальным направлением. Это связано с тем, что такая занятость стала важнейшим компонентом в максимально полной реализации человеческого потенциала. Она представляет собой основу, где взаимосвязаны между собой обеспечение роста ВВП, конкурентоспособности страны, повышение производительности труда, увеличение прибыли хозяйствующих субъектов, рост налоговых доходов и т.д. Все это обеспечивает, как следствие, качество жизни населения.

Отраслевая структура занятости в Узбекистане также имеет свои особенности. Если, в самом начале осуществления реформ имело место сокращение занятых в промышленности, то по мере стабилизации экономики занятость здесь постепенно стала возрастать. Вместе с тем, резко возросла и занятость в сельском хозяйстве, так как для большинства сельских жителей сельское хозяйство является основным источником доходов. Можно заметить, что в период 2010-2021 гг. значительный рост показателя обеспечивали преимущественно два вида деятельности: сельское, лесное и рыбное хозяйство - 3502,1 тыс. человек (112,3% к 2010 г.) (табл. 1).

Таблица 1

Динамика занятости в важнейших отраслях и сферах экономики Узбекистана

Показатель	2017 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.		2021 г.	
	Тыс. чел.	%	Тыс. чел.	%	Тыс. чел.	%	Тыс. чел.	%	Тыс. чел.	%
Численность занятого населения		100		100				100		100

²² Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы» от 28.01.2022 г. №УП-60. – www.lex.uz.

	13520,3		13273,1		13541,1	100	13236,4		13538,9	
<i>в том числе: по видам экономической деятельности</i>										
Сельское, лесное и рыбное хозяйство	3671,3	27,2	3537,2	26,6	3544,6	26,2	3499,2	26,4	3502,1	25,9
Промышленность	1826,8	13,5	1802,9	13,6	1821,5	13,5	1809,5	13,7	1883,3	13,9
Строительство	1290,0	9,5	1205,5	9,1	1324,6	9,8	1305,6	9,9	1286,8	9,5
Торговля	1480,2	10,9	1401,8	10,6	1436,4	10,6	1405,4	10,6	1537,2	11,4
Перевозка и хранение	654,9	4,8	645,2	4,9	646,1	4,8	610,5	4,6	648,5	4,8
Образование	1106,6	8,2	1111,7	8,4	1134,4	8,4	1158,2	8,8	1178,3	8,7
Здравоохранение и социальные услуги	602,6	4,5	604,0	4,6	616,7	4,6	669,5	5,1	659,0	4,9
Другие виды деятельности	2887,9	21,4	2964,8	22,3	3016,8	22,3	2778,5	21,0	2843,6	21,0

Источник: составлена по данным Министерства занятости и сокращения бедности Республики Узбекистан

В промышленности - 1883,3 тыс. человек (117,3% к 2010 г.) и торговли – 1537,2 тыс. человек (124,4% к 2010 г.) Эти отрасли более востребованы в экономике. Однако, наблюдается снижение доли занятого населения в сельском, лесном и рыбном хозяйстве с 26,9% до 25,9%.

Максимальными темпами в 2021 г. росла занятость населения в осуществлении услуг по перевозке и хранению (127,2% к 2010 г.), которая по абсолютному значению увеличилась на 138,6 тыс. человек. Следует также отметить строительство, где численность занятых возросла в 2021 г. по сравнению в 2010 г. на 24,4% или 301,6 тыс. человек. В промышленном секторе за этот период показатель возрос лишь на 0,1 п.п., с 13,8% (2010 г.) до 13,9% (2021 г.). При этом увеличилась доля занятых в строительной сфере на 0,6 п.п. или с 8,9% (2010 г.) до 9,5% (2021г.) и в торговле за этот же период на 0,7 п.п.²³

²³ Амирджанова С.С. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ // Экономика и социум. 2022. №1-1 (92). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennaya-innovatsionnaya-politika-v-sfere-zanyatosti>

Наиболее сильно явления пандемии затронули такую отрасль, как сельское, лесное и рыбное хозяйство, где в 2020г. по сравнению с 2019 г. численность занятых снизилась на 45,4 тыс. человек. В числе сфер экономической деятельности в которых наблюдалось снижение аналогичного показателя стали перевозка и хранение – 35,6 тыс. чел., торговля – 31 тыс. чел., строительство – 19 тыс. чел.²⁴

Для более полного зрительного восприятия данные о темпах роста/сокращения численности занятых в отраслях экономики Узбекистана нами периоды обозначены в следующих категориях: 2010/2021гг., 2015/2021 гг. и 2017/2021 гг. (табл. 2).

Анализируя периоды, можно заключить, что в целом темпы роста численности занятых в республике за одиннадцать лет (2010-2021 гг.) составили 116,4% (1), за 2015-2021 гг. – 113,7% (2), а за 2017-2021 гг. – 100,0% (3). Рост численности занятых был характерен для всех отраслей и сфер экономики.

Таблица 2

Темпы роста/сокращения численности занятых в важнейших отраслях и сферах экономики, %

Показатель	Темпы роста/сокращения среднегодовой численности занятых, %		
	2021/ 2010	2021/2015	2021/2017
Численность занятого населения	116,4	103,7	100,1
<i>по видам экономической деятельности</i>			
Сельское, лесное и рыбное хозяйство	112,3	97,2	95,4
Промышленность	117,3	106,5	103,1
Строительство	124,5	105,3	99,8
Торговля	124,4	108,7	103,9
Перевозка и хранение	127,2	105,5	99,0
Образование	106,9	106,6	106,5
Здравоохранение и социальные услуги	110,5	109,6	109,4
Другие виды деятельности	117,2	104,1	98,5

Источник: разработана автором по данным Министерства занятости и сокращения бедности Республики Узбекистан.

Следует заметить, что в разрезе областей в 2021 г. доля женщин в общей занятости сильно не различается и колеблется в пределах от 39% (Республика Каракалпакстан) до 49,5% (Андижанская область). В пятерку областей с наибольшим таким показателем после Андижанской области еще входят Сурхандарьинская и Бухарская области, где в сельском, лесном и рыбном хозяйстве трудятся от общей занятости 48,5% и 48% женщин.

²⁴ Статистические данные о занятости в мире. [Электронный ресурс]. – Режим доступа https://ru.tradingeconomics.com/country-list/employed-persons_ (дата обращения: 10.01.2023).

Анализируя гендерную ситуацию с занятыми можно заметить, что в каких-то отраслях экономики работает больше женщин, чем мужчин, а в других наоборот – акцент сделан на деятельности мужчин. В других сферах экономики женщин занято больше, чем мужчин, в числе таких: обрабатывающая промышленность (13,5% против 11,2%), оптовая и розничная торговля (13,5% и 9,9%), образование (13,1% и 4%) и др.²⁵

Занятость мужчин и женщин в отраслях в 2021 г. по сравнению с 2016г. изменилась следующим образом. Так, за этот период женщин стало больше работать в образовании, где показатель увеличился на 2,3 п.п., в обрабатывающей промышленности (1,8 п.п.), здравоохранении и предоставлении социальных услуг (1,4 п.п.), оптовой и розничной торговле (1,2 п.п.) и др. В частности, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (-2,4 п.п.), перевозка и хранение (0,2 п.п.).

В рамках проведения исследования в данном разделе проведем анализ занятости в важнейших отраслях и сферах экономики и расчет их производственной эффективности в динамике. Теоретические и практические исследования показывают, что эффективная занятость, с одной стороны, является чрезвычайно востребованным понятием и используется, как в трудах по экономической теории, так и в сфере исследования социально-экономических и трудовых отношений. В работе под эффективностью будем понимать соотношение результатов деятельности с величиной затрат ресурсов. С точки зрения производственного критерия эффективная занятость характеризуется минимальными удельными затратами ресурсов на единицу выпуска²⁶.

Анализ средних значений темпов роста показателей, характеризующих производственную эффективность занятости отраслей и сфер экономики, приведенных в табл. 3, выявил следующее. Средние значения годовых темпов роста за исследуемый период составили: ВДС всех отраслей -103,4%, численность занятых - 104% и стоимость основных фондов – 140,4%. Рассчитанные нами с использованием этих данных производительность труда и фондоотдача и их средние значения показали положительный рост, так по первому из них 123,7%, а по второму – 101,7%.

Данные табл. 3 показывают, что значительные темпы роста производительности труда имелись в анализируемый период в промышленности (средний темп роста с 2007 по 2021 г. составил 133,3%), строительстве (127,4%) и сельском, лесном и рыбном хозяйстве (121,4%). Такой темп роста обеспечен повышением объемов производства продукции, где средний годовой темп роста ВДС промышленности составил 134,1%,

²⁵ Сборник статистических показателей достижения национальных ЦУР в Республике Узбекистан. – Ташкент: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, 2022. – 97 с.

²⁶ Амирджанова Ситора Суннат кызы. (2022). МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА. *Място Пишлосьци*, 24, 197–206. <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/62>.

строительства 106,3% и сельского хозяйства 119,7%. Все это при происходящем единовременно ежегодном сокращении занятости, характеризующемся следующими средними значениями в промышленности 0,7%, в строительстве 1,5% и сельском, лесном и рыбном хозяйстве (-)1,3%.

Анализ показал, что темпы роста производительности труда, хоть и не высокие, характерны для видов деятельности, где заработная плата превышает среднюю по экономике. Однако, возможность обеспечения и поддержания значительного уровня оплаты труда на протяжении длительного периода времени является доказательством высокого уровня доходности вида деятельности.

Также показателем, который характеризует эффективность использования трудовых ресурсов и их занятость, является фондоотдача по видам экономической деятельности. Расчет этого показателя за 2017-2021 годы в целом по отраслям экономики показал его средний темп роста в 101,7% (табл. 3). Более высокий средний темп роста данного показателя характеризовался в промышленности (101,9%) и строительстве (101%). Между тем, наблюдаются и минимальные значения фондоотдачи в таких сферах, как предоставления услуг по проживанию и питанию (87,5%), сельском, лесном и рыбном хозяйстве (93,6%), а также предоставление услуг по перевозке и хранению (98,8%).

Таблица 3

Среднее значение темпов роста (снижения) показателей, характеризующих производственную эффективность занятости в отраслях и сферах экономики Узбекистана за 2017-2021 годы

Отрасль (сфера) экономики	Среднее значение темпов роста показателей, %				
	Валовая добавленная стоимость	Численность занятых	Стоимость основных фондов	Производительность труда	Фондоотдача
Отрасли экономики, всего	103,4	104,0	140,4	123,7	101,7
В том числе:					
сельское, лесное и рыбное хозяйство	119,7	98,7	128,0	121,4	93,6
промышленность	134,1	100,7	131,3	133,3	101,9
строительство	106,3	101,5	127,6	127,4	101,0
оптовая и розничная торговля	120,7	101,2	121,5	109,8	100,2
услуги по проживанию и питанию	120,3	100,6	138,2	119,2	87,5

перевозка и хранение	117,7	102,2	119,6	115,2	98,8
информация и связь	121,7	102,5	122,7	119,6	100,4
прочие отрасли	122,8	101,6	117,8	122,6	103,7

Источник: рассчитана по данным Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистане и Министерства занятости и сокращения бедности Республики Узбекистан

В большинстве отраслей и сфер экономики республики производительность труда неразрывно связана со структурой производства, а конкретнее - с ее технологической стороной. Тем не менее, производственные фонды в отраслях отличаются своей изношенностью, а при значительной степени происходит повышение энергозатратности и трудоемкости производственных процессов, что непосредственно влияет на эффективность. В Узбекистане принята специальная программа, которая с успехом реализуется по модернизации и технологическому оснащению производств в отраслях экономики.

Использованные источники:

1. Закон Республики Узбекистан “О занятости населения” N ЗРУ-642 от 20.10.2020 г. <http://lex.uz>
2. Приложение к Указу Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» «Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах». Lex.uz
3. Мирзиёев Ш.М. Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису» 29.12.2020. <https://president.uz/ru/4049>.
4. Абдурахманов К.Х., Кудбиев Ш.Д. Рынок труда: Формирование и регулирование. Монография. – Т.: 2019. – 200 с.
5. Abdurakhmanova G.K., Gaibnazarov Sh.G., Shayusupova N.T. Creating a system of control over compliance with decent work principles of the Republic of Uzbekistan, International Journal of Advanced Science and Technology, № 9 2020, pp. 6401-6408.
6. Abdurakhmanova G.K., Gaibnazarov Sh.G., Shayusupova N.T. Methodical Aspects of Establishing a Control System over Compliance with Principles of Decent Work and Social Security in Textile Enterprises, Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems, № 5 2020, pp. 562-574.
7. <https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/labor-market> Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике.
8. Амирджанова С. С. Анализ рынка труда и занятости населения в Узбекистане // Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар. Том 10. 2022. - №3. - С. 31-44. DOI: https://doi.org/10.55439/EIT/vol10_iss3/ab

9. Амирджанова С. С. Ўзбекистон хотин - қизлар "Олима" уюшмасининг 30 йиллигига бағишланган — Барқарор ривожланиш мақсадларига эришишда хотин- қизларнинг роли” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари. 23 - ноябр 2022 йил. Тошкент: Мирзо Улуғбек номидаги Миллий университет. - 223-225 б.
10. Амирджанова С.С. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ // Экономика и социум. 2022. №1-1 (92). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennaya-innovatsionnaya-politika-v-sfere-zanyatosti/>
11. Амирджанова Ситора Суннат кызы. (2022). МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА. Място Пшислосьци, 24, 197–206. <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/62>.
12. Avazov Nuriddin, Azimova Lola and Saidjon Khayitov (2021). “The Impact of the Digitalization Process and Investment on the Structural Changes of the Economy”. REVISTA GEINTEC-GESTAO INOVACAO E TECNOLOGIAS. Vol. 11 No. 4 (2021). DOI: <https://doi.org/10.47059/revistageintec.v11i4.2264>. <https://www.revistageintec.net/index.php/revista/article/view/2264>
13. Avazov, N., & Maxmudov, N. (2021). THE IMPACT OF THE DIGITAL ECONOMY ON THE DEVELOPMENT OF THE WORLD ECONOMY. International Journal of Business, Law, and Education, 2(1), 8 – 13. Retrieved from <https://ijble.com/index.php/journal/article/view/7>